

ТИТАНОКСИДНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ В СОСТАВЕ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ

© 2024. В.М. Михальчук, Р.И. Лыга, А.Д. Верескун, Н.А. Мальцева, О.Ф. Николаева

С использованием золь-гель технологии синтезированы прозрачные титаноксидные композиты на основе низковязких циклоалифатических эпоксидных смол. В эпоксидно-аминные реакционные смеси УП-650Т/Ancamine 2579 и Epoxeh 1510/Ancamine 2579 вводили тетрабутоксид титана для формирования TiO_2 -частиц. На начальных стадиях синтеза непосредственно в полимерном связующем образовывался золь титаноксидных частиц. Формирование титаноксидной и эпоксидной трехмерных сеток происходило одновременно. Максимальное содержание неорганического наполнителя в композитах составляло 5 масс.%. В обоих видах полимерных матриц диоксид титана, сформированный *in situ* золь-гель методом, проявляет армирующее действие (температура перехода в высокоэластическое состояние композитов смещается в сторону более высоких значений) за счет образования титаноксидного каркаса внутри органической матрицы. Однородность структуры полученных образцов зависит от содержания наполнителя и используемой для синтеза эпоксидной смолы. С увеличением концентрации диоксида титана в составе композитов повышается устойчивость образцов к окислению кислородом, а также термостабильность композитов. Температура начала основной стадии термоокислительной деструкции увеличились на 11 °С, а температура 50 %-ной потери массы образцов – на 29 °С.

Ключевые слова: золь-гель метод; диоксид титана; эпоксидные композиты; свойства; деструкция.

Введение. На сегодняшний день функциональные материалы представлены достаточно широким рядом синтетических полимерных материалов и наполненных композитов на их основе, в том числе со специальными свойствами. Особое место занимают композиты на основе эпоксидных смол, которые обладают такими ценными свойствами, как высокие диэлектрические показатели, водостойкость, малая усадка при переходе в сшитое состояние, хорошая адгезия к металлам, фарфору, стеклу. Это позволяет использовать их в качестве связующих при производстве полимерных композитов, лаков, клеев, пропиточных и заливочных компаундов [1].

Для улучшения механических, электрических, оптических и термических свойств эпоксидных полимеров используют неорганические нанонаполнители [2]. Диоксид титана, как наполнитель полимерных композитов, характеризуется низкой токсичностью, высокими оптическими свойствами, доступностью и низкой стоимостью, химической стабильностью и высокой фотоактивностью [3].

Одно из самых важных мест в области создания наноматериалов по-прежнему занимает золь-гель технология, поскольку сложно превзойти ряд характерных для нее существенных преимуществ. Практически все продукты данного метода синтеза представляют собой наноматериалы, обладающие комплексом уникальных свойств. Именно такой подход к получению наночастиц дает широкие возможности для выбора исходных реагентов, регулирования условий синтеза и, что более важно, модифицирования поверхности и морфологии частиц [4, 5]. Последние факторы будут предопределять тонкое регулирование свойств получаемого материала. В особой степени это важно при использовании наночастиц в качестве наполнителей полимерных связующих, поскольку от характера распределения частиц наполнителя, их плотности, прочности их связи с полимерной матрицей напрямую зависят все физико-химические свойства композиционных материалов [2].

Проведение золь-гель синтеза нанонаполнителя возможно непосредственно в компонентах эпоксидной составляющей композитов. При этом амин одновременно выполняет роль и отвердителя смолы, и катализатора гидролитической поликонденсации алкоксида металла, протекающей за счет абсорбированной из воздуха влаги в эпоксидном олигомере и аминном отвердителе. Проведение такого синтеза не требует сложного аппаратного обеспечения, а также исключает использование органического растворителя и проведение дополнительных стадий, таких как совмещение золь с полимерным связующим и удаление летучих продуктов гидролиза и поликонденсации. Кроме того, композиты, полученные при одновременном формировании частиц наполнителя и полимерной матрицы, обладают более высокими антикоррозионными свойствами на поверхности алюминиевых сплавов [6].

Целью исследования было осуществление золь-гель технологии получения эпоксидно-титаноксидных композитов аминного отверждения одностадийным способом и изучение их свойств.

Экспериментальная часть. Композиты получали на основе циклоалифатических эпоксидных олигомеров – смолы УП-650Т (триэпоксида 1,1-диметил-3-циклогексена, $M = 360 \text{ г}\cdot\text{моль}^{-1}$, ЭЧ = 37,4 %, $\eta = 0,4 \text{ Па}\cdot\text{с}$ (25 °С)) или смолы Epox 1510 (диглицидилового эфира дициклогексилпропана, ЭЧ = 24,4 %, $\rho = 1,14 \text{ г}\cdot\text{см}^{-3}$, $\eta = 2,1 \text{ Па}\cdot\text{с}$ (25 °С)), а также аминного отвердителя ANCAMINE 2579 (циклоалифатического полиамина, $\rho = 200 \text{ мПа/с}$ (25 °С), АЧ, мг КОН/г = 315 мг) и тетрабутоксид титана ($M = 320,5 \text{ г}\cdot\text{моль}^{-1}$, $\rho = 0,900 \text{ г}\cdot\text{см}^{-3}$ (25 °С)). Неорганический оксидный наполнитель TiO_2 формировали из тетрабутоксититана с использованием золь-гель технологии без введения в реакционную систему органического растворителя. Диоксид титана синтезировали в среде полимерного связующего. Аминный отвердитель и тетрабутоксититан вводили непосредственно в эпоксидную смолу. Количество вводимого в композицию алкоксида титана рассчитывали на задаваемую концентрацию TiO_2 в композитах от 0,5 до 5 масс.%. Синтез проводили при комнатной температуре, затем сформированные образцы подвергали доотверждению при температуре 120 °С в течении 6 часов. Композиты получали в виде тонких пленок (толщина 200 мкм) и блочных образцов цилиндрической формы диаметром в сечении 10 мм.

Термомеханический анализ ненаполненных полимеров и титаноксидных композитов проводили на лабораторной установке с цифровой регистрацией данных. Основными составляющими анализатора являлись термокриокамера ТК-500, измеритель-регулятор программный ТРМ251 фирмы ОВЕН и модуль введения МВА8. На плёночные образцы размером 25×6×0,2 мм непрерывно действовала растягивающая нагрузка. Скорость нагревания составляла 4 °С·мин⁻¹.

Экстракцией низкомолекулярных веществ органическим растворителем (при 50 °С в течение 72 часов) определяли содержание (выход) золь-фракции W_{sol} полимеров и нанокompозитов.

Устойчивость плёночных образцов к окислению изучали газовольюмометрическим методом при 180 °С и давлении кислорода 1 бар. При этом определяли максимальную скорость поглощения кислорода V_{max} .

Термогравиметрические исследования проводили в неизотермическом режиме на дериватографе Q 1500 D системы Paulik–Paulik–Erdey в среде кислорода воздуха при скорости нагревания 10 °С·мин⁻¹. Данные дериватографического метода обрабатывали с помощью программы для аппроксимации кривых и анализа данных Fityk 1.3.1. Для математического разделения дифференциальных кривых потери массы образцов на

составляющие использовали набор кривых, который описывается функцией Гаусса и методом аппроксимации Nelder-Mead Simplex.

Микроскопические исследования проводили с использованием микроскопов МБС-2 и BIOLAM ЛОМО, оснащенных цифровой видеокамерой.

Анализ результатов. Термомеханический анализ полученных пленочных образцов на основе триэпоксида показал, что при малых концентрациях диоксида титана (до 2 масс.%) температура начала перехода T_g и температура завершения перехода композитов в высокоэластическое состояние T_e практически отвечают параметрам немодифицированного полимера аминного отверждения. Однако при концентрациях 2,5 и более масс.% TiO_2 оказывает армирующее влияние на полимерную эпоксидную матрицу: температура стеклования повышается на 6–14 °С, а T_e – на 9–25 °С (табл. 1).

Таблица 1

Температура стеклования T_g , температура завершения перехода композитов в высокоэластическое состояние T_e , температурный интервал α -релаксационного перехода ΔT и выход золь-фракции W_{sol} композитов (УП-650Т/Аncamine 2579)

$w(TiO_2)$, масс. %	T_g , °С	T_e , °С	ΔT , °С	ΔT , %	W_{sol} , %
–	88	100	12	14	6,8
0,5	87	100	13	15	6,7
1	89	103	14	16	6,9
1,5	90	103	13	15	7,2
2	89	102	13	15	7,1
2,5	94	109	15	17	7,1
5	102	125	23	26	7,6

Полученные значения температурного интервала α -релаксационного перехода ΔT свидетельствуют о том, что титаноксидный наполнитель при малых концентрациях (до 2 масс.%) «не препятствует» формированию эпоксидной сетчатой структуры, образованию однородной органической трехмерной сетки. Тем не менее, при более высоких концентрациях оксида титана структура композитов становится все более неоднородной: ΔT существенно увеличивается (табл. 1).

Для более детального изучения влияния присутствия титаноксидного наполнителя в составе композитов на параметры, характеризующие их сетчатую структуру, определен выход золь-фракции композитов W_{sol} . Введение TiO_2 в состав композитов приводит к незначительному увеличению выхода золь-фракции композитов: у немодифицированного полимера данный параметр составляет 6,8 %, а у композита, содержащего 5 масс.% наполнителя – 7,6 % (табл. 1). Достаточно высокие значения выхода золь-фракции для композитов можно было бы объяснить присутствием побочных продуктов гидролитической поликонденсации (спирта и воды) алкоксида металла [7]. Содержание фракции, неподшитой к сетчатой структуре, в чистом полимере на основе смолы УП-650Т является достаточно высоким, что может быть объяснено наличием абсорбированной влаги из воздуха как в исходных реагентах (смоле и амине) [6], так и в отвержденных полимерных образцах. Поэтому был сделан вывод о необходимости проведения предварительного просушивания образцов перед проведением экспериментальных исследований.

Образцы, полученные на основе Eponex 1510, также продемонстрировали повышение термомеханических параметров: во всем изученном диапазоне концентраций диоксида титана T_g композитов повышается на 2–11 °С, а T_e – на 10–25 °С (табл. 2). При чем заметное изменение температур начала и завершения перехода

в высокоэластическое состояние происходит, начиная с 2 масс.% наполнителя, как и в случае образцов, полученных на основе триэпоксида.

Таблица 2

Температура стеклования T_g , температура завершения перехода композитов в высокоэластическое состояние T_e , температурный интервал α -релаксационного перехода ΔT и выход золь-фракции W_{sol} композитов на основе Eponex 1510

$w(\text{TiO}_2)$, масс.%	T_g , °C	T_e , °C	ΔT , °C	ΔT , %	W_{sol} , %
–	61	66	5	8	3,4
1	63	76	13	21	3,4
2	65	77	12	20	3,1
3	70	84	14	23	3,0
4	72	87	15	25	4,1
5	72	91	19	31	4,9

При наименьшей степени наполнения температурный интервал α -релаксационного перехода композитов увеличивается, а дальнейшее повышение содержания оксида титана в образцах мало влияет на неоднородность их сетчатой структуры, даже при 5 масс.% TiO_2 . Однако когда были учтены термомеханические параметры данной полимерной матрицы, то оказалось, что в случае эпоксидного олигомера Eponex 1510 влияние наполнителя является более значительным, чем для системы на основе УП-650Т: ΔT увеличивается с 8 до 31 %, тогда как для композитов триэпоксид/амин разность между температурами завершения и начала перехода в высокоэластическое состояние увеличилась с 14 до 26 % (табл. 1, 2). Такое влияние титаноксидного наполнителя может быть связано с возможными взаимодействиями между неорганической и органической составляющими композитов. В частности, вероятно протекание конденсации между поверхностными гидроксильными группами частиц TiO_2 и вторичными ОН-группами, характерными для полимерных матриц на основе олигомеризованных эпоксидных смол. Действительно, используемая смола УП-650Т является молекулярным дистиллятом, что исключает присутствие вторичных гидроксидов на изопропиловых фрагментах цепей. Такое предположение не противоречит армирующему влиянию наполнителя и малозаметному изменению выхода золь-фракции композитов Eponex 1510/амин с повышением содержания диоксида титана (табл. 2). Кроме того, нельзя исключить раскрытие эпоксидных групп с участием поверхностных гидроксильных групп титаноксидных частиц.

Термогравиметрические исследования термоокислительной деградации немодифицированного полимера УП-650Т/Ancamine 2579 и эпоксидно-титаноксидных композитов на основе данного полимерного связующего при доступе кислорода воздуха были проведены в интервале температур от 25 до 820 °C (рис. 1).

Первичный анализ полученных дериватографических кривых показал, что термоокислительная деструкция немодифицированного полимера и композитов в неизотермических условиях проходит в три основные стадии без четкого разграничения между ними (рис. 1 а). Особый интерес представляет самая быстрая стадия деградации образцов, где активно протекают термическая и термоокислительная деструкции композитов. Указанная стадия протекает с большой потерей массы образцов и проявляется в виде глубокого минимума на дифференциальных кривых (рис. 1 б). Ведение TiO_2 в состав композитов в наибольших концентрациях приводит к снижению максимальной скорости потери массы на основной стадии неизотермической окислительной деструкции.

Рис. 1. Дериватографические кривые потери массы (*a*) и скорости потери массы (*б*) чистого полимера и оксидных композитов (УП-650Т/Ancamine 2579)

Для анализа влияния титаноксидного наполнителя на термоокислительную деградацию эпоксидных композитов были определены температуры, соответствующие началу основной стадии деструкции T_{start} , 50 %-ой потере массы T_{50} , максимальной скорости деструкции T_{max} и окончанию основной стадии деструкции T_{fin} полимера и титаноксидных композитов (табл. 3).

Таблица 3

Температуры, соответствующие началу основной стадии деструкции T_{start} , 50 %-ой потере массы T_{50} , максимальной скорости деструкции T_{max} и окончанию основной стадии деструкции T_{fin} полимера и титаноксидных композитов

$w(\text{TiO}_2)$, масс.%	T_{start} , °C	T_{50} , °C	T_{max} , °C	T_{fin} , °C
0	216	280	276	343
0,5	218	300	277	347
1	215	301	278	350
1,5	218	303	278	351
2	219	305	277	350
2,5	223	307	279	351
5	227	309	282	352

Установлено, что диоксид титана проявляет стабилизирующее влияние уже при минимальной степени наполнения: все названные выше температурные параметры в той или иной мере повысились. При достижении концентрации неорганического наполнителя 5 масс.% температура начала основной стадии деструкции увеличились на 11 °C, температура окончания этой стадии – на 9 °C, а температура, соответствующая 50 %-ной потере массы образца, – на 29 °C. Тем не менее, положение минимума сдвинулось в сторону больших температур только на 6 °C (табл. 3).

При термогравиметрических исследованиях сложных процессов, таких как неизотермическая деструкция полимеров, часто используют математическое разделение экспериментальной кривой на составляющие, которые описываются распределением Гаусса, а их сумма повторяет экспериментально полученную кривую. Математическая обработка DTG-дериватограмм показала, что термоокислительная

деградация ненаполненного полимера и титаноксидных композитов проходит в пять стадий, а при больших концентрациях TiO_2 определяются шесть стадий вследствие разделения основного пика на две составляющие (рис. 2). Первый небольшой пологий максимум при температуре до $125\text{ }^\circ\text{C}$, обусловлен удалением из образца летучих низкомолекулярных веществ, химически несвязанных с полимерной матрицей композитов. Такими компонентами являются абсорбированная влага и продукты гидролитической поликонденсации алкоксида титана, а также летучие низкомолекулярные примеси. На этой стадии происходит 7–9 %-ая потеря массы композитов, тогда как немодифицированный полимер аминного отверждения теряет 6 % своей массы.

Рис. 2. Дериватографические кривые скорости потери массы полимера (а) и композита (УП-650Т/Аncamine 2579), содержащего 2,5 (б) и 5 масс.% (в) наполнителя TiO_2 , после математической обработки

Вторая стадия деструкции имеет максимум при $186\text{--}208\text{ }^\circ\text{C}$, она также характеризуется низкой скоростью потери массы. В этой области температур идет термически инициированная термоокислительная деструкция полимера.

На третьей самой быстрой стадии деструкции композита (полимера), ее еще называют основной стадией процесса, потеря массы образцов достигает 50 %. Глубокие стадии окислительных процессов приводят к быстрой деструкции образца с максимальной скоростью при $277\text{--}282\text{ }^\circ\text{C}$. На этой и последующей четвертой стадии ($375\text{ }^\circ\text{C}$) теряется 70 % массы полимера. Следует отметить, что в присутствии титаноксидного наполнителя максимум условно четвертой стадии смещается в сторону больших температур на $16\text{--}19\text{ }^\circ\text{C}$ (рис. 2 б, в). Предположительно именно на этих стадиях интенсивно проходят реакции, связанные с инициированным разрушением оксипропиленовых цепей с образованием карбонильных групп и двойных связей, и происходит улетучивание таких продуктов деструкции, как ацетальдегид, ацетон, вода и низкомолекулярные углеводороды. А на четвертой стадии деградации идет окончательное разрушение фрагментов макромолекулярных образований и углубление окислительных процессов. В целом, анализируя площади под кривыми, установлено, что основная потеря массы образцов происходит на стадиях 2–4 в диапазоне от 125 до $500\text{ }^\circ\text{C}$, что в принципе характерно для эпоксидных полимеров и композитов на их основе.

Далее проходит последняя пятая стадия, на которой продолжается термоокислительная деструкция продуктов пиролиза с выделением газообразных

продуктов, и происходит окончательное выгорание коксового остатка. На кривых DTG это проявляется в виде пологих максимумов (512–631 °С). При введении в состав полимера TiO_2 и с увеличением его содержания эти максимумы смещаются в сторону более высоких температур на 28–119 °С, и наблюдается пролонгирование завершающей стадии деградации (рис. 2).

Микроскопические исследования показали, что синтезируемый *in situ* неорганический наполнитель в полученных композитах формирует титаноксидную трехмерную сетку. Визуальное изучение композитов после высокотемпературного отжига показало, что в тигле остается аэрогель, форма которого, как правило, повторяет форму исходного образца. При этом масса остатка отвечает массовому содержанию диоксида титана в образцах, и плотность аэрогеля повышается с увеличением концентрации наполнителя в композитах (рис. 3).

$w(\text{TiO}_2) = a - 2,5; b - 5$ масс.%

Рис. 3. Микрофотографии титаноксидных композитов (УП-650Т/Апсамине 2579) после высокотемпературного отжига

Неизотермические гравиметрические исследования были проведены также для систем на основе диглицидилового эфира дициклогексилпропана (рис. 4–6).

1 – УП-650Т; 2 – Еропех 1510

Рис. 4. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) немодифицированных полимеров

Рис. 5. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) композитов, содержащих 2 масс.% TiO_2

Рис. 6. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) композитов, содержащих 5 масс.% TiO_2

Следует отметить, что у немодифицированного эпоксидного полимера аминного отверждения на основе УП-650Т, как более густосетчатого полимера, основная стадия термоокислительной деструкции протекает со значительно меньшей скоростью (рис. 4). Введение в полимерную матрицу титаноксидного наполнителя «сглаживает» разницу в скорости основной стадии деградации между образцами на основе разных эпоксидных смол (рис. 5, 6). При этом стадия самой активной потери массы композитов на основе диэпоксида занимает больший температурный интервал. Ввиду последнего факта можно предположить наличие в таких системах большего числа центров термической окислительной деструкции.

Газоволюмометрическим методом показано, что немодифицированный полимер и титаноксидные композиты подвергаются окислительным процессам ниже $200\text{ }^\circ\text{C}$. Проведено изучение термоокислительной деструкции полимера и композитов в присутствии кислорода при $180\text{ }^\circ\text{C}$. Типичные кинетические кривые поглощения кислорода пленочными образцами представлены на рис. 7. Линейной аппроксимацией участков кривых, соответствующих квазистационарному режиму автоокисления полимера и композитов, определялась максимальная скорость окисления (табл. 4).

Установлено, что при введении в полимер возрастающего количества титаноксидного наполнителя максимальная скорость окисления снижается от $6,4 \cdot 10^{-5}$ до $1,9 \cdot 10^{-5}$ моль·кг⁻¹·с⁻¹. Следовательно, диоксид титана ингибирует процесс автоокисления композитов, и при его концентрации 5 % скорость поглощения кислорода снижается более чем в 3 раза. Такие результаты согласуются с армирующим влиянием неорганического наполнителя на матрицу композитов (табл. 1).

Рис. 7. Кинетические кривые поглощения кислорода пленочными образцами полимера и композитов (УП-650Т/Ancamine 2579) с различным содержанием TiO_2 . $T = 180 \text{ }^\circ\text{C}$

Природу стабилизирующего влияния наполнителя предстоит еще выяснить. В литературных источниках говорится о том, что такие наполнители как диоксид титана и кремнезем могут препятствовать проникновению кислорода в объем композита [8]. В других источниках предположили участие частиц MeO_2 в вырожденном разветвлении кинетических цепей окисления субстрата и в обрыве RO_2 -радикалов [9]. Последнее возможно ввиду наличия большого количества гидроксильных групп на высокоразвитой поверхности частиц нанонаполнителя [10].

Таблица 4
Максимальная скорость поглощения кислорода V_{\max} композитами (УП-650Т/Ancamine 2579). $T = 180 \text{ }^\circ\text{C}$

$w(\text{TiO}_2)$, масс.%	$V_{\max} \cdot 10^5$, моль·кг ⁻¹ ·с ⁻¹
0	6,40
0,5	4,82
1	3,64
1,5	2,83
2	2,57
2,5	2,02
5	1,94

Устойчивость титаноксидных композитов на основе эпоксидной смолы УП-650 к высокотемпературному окислению кислородом сравнили с результатами, полученными для систем на основе диглицидилового эфира дициклогексилпропана. Установлено, что диоксид титана в составе композитов на основе диэпоксида также ингибирует

процесс окисления композитов: с ростом степени наполнения скорость окисления образцов уменьшается (рис. 8). Существенное снижение скорости поглощения кислорода наблюдается уже при 2 масс.% TiO_2 , а при концентрации диоксида титана 5 масс.% скорость поглощения кислорода композитом ниже более чем в 2 раза по сравнению с немодифицированным полимером (табл. 5). При этом, устойчивость композитов, полученных с использованием смолы Eponex 1510, к окислительному процессу в целом ниже, и антиоксидантное действие наполнителя в них является менее выраженным. Это может быть обусловлено, во-первых, большей плотностью трёхмерной полимерной сетки на основе триэпоксида, о чем свидетельствуют более высокие значения температуры стеклования композитов. Во-вторых, при изучении термомеханических свойств композитов было установлено, что введение титаноксидного наполнителя в композиты на основе диглицидилового эфира дициклогексилпропана в большей степени снижает однородность их сетчатой структуры (табл. 2), что не может не отразиться на проникновении окислительного агента в объем композитов и устойчивости образцов к действию окислительной среды в целом. Соответственно, более неоднородная эпоксидная матрица проявляет меньшую устойчивость к действию кислорода.

Рис. 8. Кинетические кривые поглощения кислорода пленочными образцами полимера и композитов (Eponex 1510/Ancamine 2579) с различным содержанием TiO_2 . $T = 180\text{ }^\circ\text{C}$.

Таблица 5
Максимальная скорость поглощения кислорода V_{\max} композитами (Eponex 1510/Ancamine 2579). $T = 180\text{ }^\circ\text{C}$

$w(\text{TiO}_2)$, масс. %	$V_{\max} \cdot 10^4$, моль·кг ⁻¹ ·с ⁻¹
0	6,03
1	4,43
2	3,59
3	3,24
4	3,08
5	2,77

Выводы. Проведенное исследование показало, что золь-гель метод получения титаноксидного наполнителя может быть успешно осуществлен в среде низковязких циклоалифатических эпоксидных связующих. Способ синтеза эпоксидно-титаноксидных композитов в одну стадию позволяет не вводить органические

растворители в реакционную систему. Низкомолекулярные побочные продукты гидролитической поликонденсации алкоксида титана удаляются из образцов композитов в процессе их просушивания. Получены две серии образцов прозрачных стеклообразных (при комнатной температуре) композитов с различной степенью наполнения диоксидом титана и изучены их свойства.

Наполнитель формируется по типу «неорганическая сетка в органической полимерной матрице». При этом плотность Ti–O–Ti-сетки пропорциональна количеству вводимого тетрабутоксид титана в реакционную смесь, т. е. концентрации неорганической составляющей композитов. Присутствие титаноксидного наполнителя и его содержание в составе композитов оказывают влияние на параметры, характеризующие густоту сшивки сетчатой структуры и ее однородность. Формирующаяся в процессе синтеза композитов титаноксидная трехмерная сетка армирует эпоксидно-аминную полимерную матрицу. В случае использования эпоксидной смолы Epoxex 1510 для получения композитов возможно взаимодействие высокоразвитой поверхности частиц диоксида титана с вторичными гидроксильными группами в повторяющихся фрагментах олигомерных молекул. Такое взаимодействие приведет к образованию химической связи между органической и неорганической составляющими композитов (связи C–O–Ti).

Влияние титаноксидного наполнителя на топологическую структуру эпоксидных композитов отражается на свойствах образцов. Все полученные эпоксидно-неорганические композиты аминного отверждения в высокотемпературных условиях поглощают кислород с меньшей скоростью, в особой степени при концентрациях TiO₂, близких к 5 масс.%. Как результат, образцы композитов являются более устойчивыми к термоокислительной деградации в целом.

Исследования проводились в рамках государственного задания (номер госрегистрации 124012400357-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Silica solid particles toughening, strengthening and anti-aging on epoxy resin / J. Ai, W. Cheng, P. Wang, W. Qian, Q. Chen // J. Appl. Polym. Sci. – 2020. – e50331. – 11 p. – URL: <https://doi.org/10.1002/app.50331>
2. Effect of Particle Size on the Mechanical Properties of TiO₂-Epoxy Nanocomposites / Y.-M. Choi, S.-A. Hwangbo, T.G. Lee, Y.-B. Ham // Materials. – 2021. – Vol. 14. – 2866. – 12 p. – URL: <https://doi.org/10.3390/ma14112866>
3. TiO₂ reinforced high-performance epoxy-co-polyamide composite coatings: article / F. Alia, M. Waseema, R. Khurshida, A. Afzal // Prog. Org. Coat. – 2020. – Vol. 146. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105726>
4. Khamova, T.V. Methods and approaches of the sol-gel technology for the surface modification of aluminum oxide powders / T.V. Khamova, O.A. Shilova, S.V. Khashkovskii // Glass Phys. Chem. – 2017. – Vol. 43. – P. 571-584. – URL: <https://doi.org/10.1134/S1087659617060062>
5. Epoxy resins as anticorrosive polymeric materials: A review / C. Verma [et al.] // React. Funct. Polym. – 2019. – 47 p. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104741>
6. Лыга, Р. И. Формирование нанокомпозитов на основе эпоксидных смол и тетраэтоксисилана / Р. И. Лыга, В. М. Михальчук, Т. Г. Тюрина // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. – 2020. – № 3–4. – С. 48-57.
7. An overview of nanomaterials in fuel cells: Synthesis method and application / N. F. Raduwan [et al.] // Int. J. Hydrog. Energy. – 2022. – Vol. 47, Iss. 42. – P. 18468-18495. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.03.035>
8. Poly (methyl methacrylate)-TiO₂ nanocomposites obtained by non-hydrolytic sol-gel synthesis: the innovative tert-butyl alcohol route / D. Morselli, F. Bondioli, M. Fiorini, M. Messori // J. Mater. Sci. – 2012. – Vol. 47. – P. 7003-7012. <https://doi.org/10.1007/s10853-012-6651-4>
9. Preparation of SiO₂-GO hybrid nanoparticles and the thermal properties of methylphenylsilicone resins/SiO₂-GO nanocomposites / G. Wu [et al.] // Thermochim. Acta. – 2015. – Vol. 613. – P. 77-86. – URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2015.05.026>

10. Wang, Y. Polymeric organo-silane coatings for aluminum alloy corrosion protection by self-assembled method / Y. Wang, Y. Li, F. Wang // J. Chem. – 2012. – Vol. 9, No. 1. – P. 435-442. – URL: <http://dx.doi.org/10.1155/2012/548143>

Поступила в редакцию 05.09.2024 г.

TITANIUM OXIDE FILLER IN EPOXY COMPOSITES PRODUCED BY SOL-GEL METHOD

V.M. Mikhail'chuk, R.I. Lyga, A.D. Vereskun, N.A. Maltseva, O.F. Nikolaeva

Transparent titanium oxide composites based on low-viscosity cycloaliphatic epoxy resins were synthesized using sol-gel technology. Titanium tetrabutoxide was introduced into epoxy-amine reaction mixtures UP-650T/Ancamine 2579 and Eponex 1510/Ancamine 2579 to form TiO₂ particles. At the initial stages of synthesis, a sol of titanium oxide particles was formed directly in the polymer binder. The formation of titanium oxide and epoxy three-dimensional networks occurred simultaneously. The maximum content of inorganic filler in the composites was 5 wt.%. In both types of polymer matrices, titanium dioxide formed in situ by the sol-gel method exhibits a reinforcing effect (the temperature of transition to the highly elastic state of the composites shifts towards higher values) due to the formation of a titanium oxide framework inside the organic matrix. The homogeneity of the structure of the obtained samples depends on the filler content and the epoxy resin used for the synthesis. With an increase of titanium dioxide concentration in the composition of the composites, the resistance of the samples to oxidation by oxygen, as well as the thermal stability of the composites, increases. The temperature of the starting of main stage of thermo-oxidative destruction increased by 11 °C, and the temperature of 50 % mass loss of the samples – by 29 °C.

Keywords: sol-gel method; titanium dioxide; epoxy composites; properties; destruction.

Михальчук Владимир Михайлович
доктор химических наук, профессор,
профессор кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.m.mikhailchuk@mail.ru

Mikhail'chuk Vladimir Mihaylovich
Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: v.m.mikhailchuk@mail.ru

Лыга Рита Ивановна
кандидат химических наук, доцент,
доцент кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: lygarita@mail.ru

Lyga Rita Ivanovna
Candidate of Chemical Sciences, Docent, Assistant
Professor at the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: lygarita@mail.ru

Верескун Анастасия Дмитриевна
инженер кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nastyave22@gmail.com

Vereskun Anastasia Dmitrievna
Engineer at the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nastyave22@gmail.com

Мальцева Наталья Александровна
инженер кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: malt.natalia@gmail.com

Maltseva Natalia Alexandrovna
Engineer at the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: malt.natalia@gmail.com

Николаева Ольга Федоровна
инженер 2 категории кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru

Nikolaeva Olga Fedorovna
Engineer 2nd category at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE "Donetsk State University",
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru